

O'zbekiston

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Узбекский научно-технический и производственный журнал

Композиционные материалы

степени, чем прочность бетона. Так, например, водонепроницаемость бетона, приготовленного на портландцементе, в возрасте 90 суток превышает в 1,8-2,4 раза величину водонепроницаемости бетона в возрасте 28 суток как для бетонов нормального твердения, так и подвергнутых тепловлажностной обработке.

Заключение. Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что поличетвертичные соли ПДМААХ и

ПДМАЭМА·ХБ повышают водонепроницаемость бетона в 1,5-2 раза. Исследованиями также установлено, что нарастание водонепроницаемости бетонов, модифицированных исследуемыми химическими добавками, во времени подчиняется тем же закономерностям, что и нарастание водонепроницаемости бетонов без добавок: - к 90 суткам водонепроницаемость бетонов с добавками в 2-2,5 раза выше исходных величин в возрасте 28 суток.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Горчаков Г.И., Хитерович М.И., Иванов О.И. и др. Вяжущие вещества, бетоны и изделия из них. Высшая школа, 1976, 297 с.
2. Вербцкий Г.П. Прочность и долговечность бетона в водной среде. - М.: Стройиздат, 1976.- 128 с.
3. Чеховский Ю.В. Повышение проницаемости бетона. - М.: Энергия 1986. - 192 с.

Калит сўзлар. Тўртламчи тузлар, сув ўтказувчанлик, иссиқлик намлиги, жараён, структура.

Ушбу ишда тўртламчи тузларнинг бетоннинг сув ўтказувчанлигига таъсири кўрсатилган. Қўшилаётган тўртламчи тузлар структура ҳосил бўлиш жараёни тезлаштиради ва тўртламчи тузларнинг макбул структурасини ҳосил қилади.

Ключевые слова. Поличетвертичные соли, водонепроницаемость, тепловлажная обработка, процесс, структура.

В работе показаны влияние поличетвертичных солей на водонепроницаемость бетона. Вводимые поличетвертичные соли способствуют интенсификации процессов структурообразования и получению оптимальной структуры поличетвертичных солей.

Keywords. Polyquaternary salts, water permeability, heat and moisture treatment, process, structure.

In work are shown influence of four of salts water penetration of concrete. Entered Polymeric salt salts promote an intensification of processes of structurization and reception of optimum structure of four of salts.

Махмудова Наима Халиловна - к.т.н., старший преподаватель кафедры «Сопротивление материалов» Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова

УДК 667.287.53

АЗОТ ВА ФОСФОР САҚЛОВЧИ МИС ФТАЛОЦИАНИН (ДАФС_{CuPc}) ПИГМЕНТИДАН ПАХТА МАТОНИ БЎЯШДА ФОЙДАЛАНИШ

М.О. Юсупов, Х.С. Бекназаров, А.Т. Тиллаев, М.Ш. Алиева

Ҳозирги вақтда тўқимачилик материаллари, чарм мўйнали буюмлар, қоғоз, ёғоч ва бошқа буюмларни бўяш учун асосан “ранг берувчи ўсимликлар” дан, ҳайвон организмларидан оз миқдорда олинган органик, шунингдек, минерал пигментлардан фойдаланилмоқда. Аммо пигментларнинг нархи, айниқса органик пигментларнинг нархи жуда юқоридир. Сўнгги йилларда хомашё етишмаслиги, бир қатор корхоналарда лок-бўёқ материаллар ишлаб чиқариш ҳажмини қисқаришига олиб келган. Шу сабабли янги турдаги фталоцианин пигментларини яратиш муҳим илмий - техник вазифалардан ҳисобланади.

Фталоцианин асосидаги кўк ранглик пигментлар ўзининг ёркинлиги, жозибдорлиги ва энг асосийси кўёш нурига чидамлиги билан бошқа турдаги пигментлардан фарқланади.

Фталоцианин кенг қамровли макрөгетероциклик бирикмалар синфидир. Ушбу бирикмалар саноат миқёсида узок вақтдан бери кўк-яшил бўёқлар ва пигментлар сифатида ишлаб чиқарилмоқда. Ишлаб чиқарилган фталоцианинларнинг катта қисми (~ 90%) пигмент ва бўёқ сифатида ишлатилади[1,2].

Фталоцианин - макроциклик тузилишга эга бўлиб, 18 π электронни ўз ичига олган брикма. Фталоцианинларда циклдаги Н атомлари билан, метал ионлари ўзаро алмашилиши ҳисобига

метал фталоцианинлар синтез қилинади. Бундан ташқари, уларнинг структурасидаги 18 ион электронлар электрон узатиш реакцияларидан ва периферик ёки периферик бўлмаган алмашинишларда асосий ўринда туради [3]. Металфталоцианинлар электроника, опто-электроника ва фото-электроника каби соҳаларда кенгмиқёсда ишлатилади [4].

Мис фталоцианинни синтезлаш учун 500 мл сиғимли юқори ҳароратга, кислотага чидамли нержавикадан тайёрланган маҳсус идишга 9,2 г (0,05 мол) диамидофосфат, 8 г (0,05 мол) мис(II) сульфат, 6 г (0,1 мол) карбамид, 29,4 г (0,2 мол) фталид, фталид массасига нисбатан 1% миқдорда катализатор сифатида аммоний гептамолибдат кўшиб гомоген (оч ҳаво ранг) ҳолатга келгунича аралаштирилади. Реакция 3 соат давомида қиздирувчи печда 280 °С гача қиздирилади. Кейин ҳосил бўлган кукунсимон реакцион аралашма 50 °С гача совутилиб 85% ли

сульфат кислотада эритилади. Эриган маҳсулотга қайноқ сув қўшилиб аралаштирилади. Бунда реакцияга киришмай қолган бошланғич маҳсулотлар ҳамда оралиқ маҳсулотлар эриб чиқади. Ҳосил бўлган ДАФСусу пигменти чўкмага тушади. Чўкмага тушган фталоцианин пигментини Бюхнер воронкасида филтрлаб, бир неча маротаба дистилланган сув билан ювиб олинади. Ювиб олинган маҳсулот печда 50 °С ҳароратда қуритилади. Олинган маҳсулот унуми 85 % ни ташкил қилади.

Таркибида турли металллар тутган фталоцианин гуруҳига эга бўлган пигментлар синтез қилинди ва уларнинг таркибидаги металл миқдорини аниқлаш мақсадида, синтез қилинган ДАФСусу пигментлар элемент анализ усули EDS - Oxford Instrument қурилмаси ёрдамида ўрганилди. Қуйида 1-жадвалда ДАФСусу пигментнинг элемент таҳлили келтирилган.

1-жадвал

Мис таркибли ДАФСусу пигментнинг элемент таҳлили

Элемент	C	N	O	Cu	P	Mo
Миқдори, %	61,6	14,1	11,4	8,3	4,5	0,2

1-жадвалдан кўришиб турибдики, биз синтез қилган ДАФСусу пигмент таркибида комплекс ҳосил қилган мис метали миқдори 8,3 % ни фосфор миқдори эса 4,5 % ни ташкил қилмоқда. Бу эса синтез жараёнидаги реагентлар сарфи тўғри танланганлигини исботлайди.

Синтез қилинган ДАФСусу пигмент Германиянинг Netzsch Simultaneous Analyzer STA 409 PG қурилмасида, термик таҳлил қилинди. Таҳлил жараёни 50 мл/дақ. миқдорда юбориб турилган ҳолда азот муҳитида олиб борилди. Жараёнда ҳарорат 30-380°С оралиқда, қиздириш тезлиги эса 5К/дақ. танлаб олинди. Бир марталик таҳлил учун 5-10 мг. ўлчамдаги намуна олинди. Термоаналитик таҳлил 30-380°С ҳарорат оралиғида олиб борилди ва таҳлил натижалари асосида қуйидаги хулосага келиш мумкин: намуна кристалл структурага эга эмас. 150°С ҳароратгача турғун ва ундан юқори ҳароратда секин аста парчаланаяди, лекин 370°С ҳароратда 15 % гина масса йўқотади холос. Бу эса пигментнинг юқори ҳароратга чидамлилигини кўрсатади.

2-расм. Мис таркибли пигментнинг термоаналитик таҳлили

3-Расм. ДАФСусу пигментнинг диффрактограммаси

Заррачаларнинг ўлчами, шакли, фрактал ўлчами, уларнинг тарқалиш қонуниятларини экспериментал тадқиққилиш учун, рентген фазавий таҳлилинини ўрганиш учун кўпинча (Дебая-Шеррера) усулидан фойдаланилади. Когерент тарқалиш майдони (КТМ) ўлчамлари (нанокристалл ўлчамлари) классик усулда Дебая-Шеррера формуласи орқали ҳисоблаб топилади.

$$d = \frac{K \lambda}{\beta \cos \theta}$$

бу ерда: d- кристалларнинг ўртача ўлчами (nm) K- ўлчамсиз заррачаларнинг коэффициент шакли (Шеррера доимийси) K нинг қиймати 0,68 дан 2,08 гача бўлиб. Кубик симметриясига эга сферик кристаллитлар учун K = 0,94 га тенг бўлади.

β- FWHM (Full Width at Half Maximum) интеграл кенгликнинг диффрактограммада акс эттириши. (2θ радиан ва бирликда)

λ-рентген тўлқин узунлиги Cu Kα = 1.54178 Å га тенг бўлади.

$\cos\theta$ - диффракция бурчагининг рентген нурланиш косинуси. (Брегговский бурчаги). $\cos\theta=0,2$ қиймат олинади.

ДАФСuPc пигментининг Дебая-Шеррера тенгламасига мувофиқ заррачалар ҳажмини

ҳисоблашда формулада келтирилган қийматлар бўйича ҳисоблаб топилади. Мисол:

$$d = \frac{K \lambda}{\beta \cos \theta}, 94 \cdot 1.54178 / 0.1515 \cdot 0,2 = 47,78$$

2- жадвал

ДАФСuPc пигментининг дифрактограмма маълумотлари

№	сканерлаш бурчаги [°2θ]	Пиклари [cts]	FWHMинтеграл кенглиги [°2θ]	d-тексликлараро масофа [Å]	I- пиклар зичлиги
1	7.0852	4780.76	0.1515	12.46627	91.57
2	9.2212	4343.64	0.1894	9.58277	83.19
3	18.1881	1107.08	0.1967	4.87360	21.20
4	23.7990	5221.05	0.0976	3.73577	100.00
5	26.2371	2455.91	0.2102	3.39389	47.04
6	28.0414	1322.26	0.1589	3.17947	25.33
7	30.4579	1892.54	0.1598	2.93250	36.25

3- жадвал

ДАФСuPc пигментининг Дебая-Шеррера тенгламасига мувофиқ заррачалар ҳажмини ҳисоблаш

№	сканерлаш бурчаги [°2θ]	FWHM интеграл кенглиги [°2θ]	d (nm)- кристалларнинг ўртача ўлчами	d (nm) ўртача
1	7.0852	0.1515	47,83	46,09
2	9.2212	0.1894	38,26	
3	18.1881	0.1967	36,84	
4	23.7990	0.0976	74,24	
5	26.2371	0.2102	34,47	
6	28.0414	0.1589	45,60	
7	30.4579	0.1598	45,35	

ДАФСuPc пигментининг Дебая-Шеррера тенгламасига мувофиқ d (nm) ўртача 46,09 га тенг эканлиги ҳисоблаб топилди, заррачаларнинг ўлчами нано заррача эканлиги исботланди.

Намуна учун олинган пахта матони пигмент ёрдамида бўйаш усулида олдин матони хитозан билан (сирт актив хусусиятини ошириш мақсадида) ишлов берилиб, сўнгра мато контрол учун олинган CuPc ва синтез қилинган ДАФСuPc ёрдамида матога ранг берилди.

Пахта матосидан тайёрланган намунани бўйашга тайёрлаш учун 2 мас.% хитозан ва сирка кислота эритмаси (1 мас.%, pH ~ 4) биргаликда 50 °C харотатда 30 минут давомида эритмада аралаштирилиб, намуна қўшимчалардан тозалангандан сўнг 80 °C (5 дақиқа) ва яна 150°C (5 дақиқа) давомида қайта қуритилди. Қуритилгандан сўнг, хитозанни тўлиқ тозалаш учун 10 дақиқа давомида 50°C дистилланган сувда ювиб тозаланди ва хона хароратида тўлиқ қуригунча қолдирилди.

Тайёр намунани бўйаш учун пигмент суспензияси ва пахта матодан 1:30 нисбатда контрол учун олинган CuPc ва синтез қилинган ДАФСuPc пигментлари билан бўйаш жараёнлари амалга оширилди (бўйалган мато массасининг 4% тўғри келади). Пигмент суспензияси ультра товуш ёрдамида (УЗДН-А, 1 мин, 22 кГц, 130 Вт) да олинди.

Бўйаш учун тайёрланган пахта намунаси (~ 2 г) хона хароратида CuPc суспензиясига ботирилиб 60 °C харотатда 1 соат ушлаб турилди, шундан сўнг ранг қовушқоқ сувли эритмада (крахмал, 2 г/л) 15 минут давомида хавода сўнгра 80 °C дан 150 °C гача 3 дақиқа давомида қиздирилди.

(а) Контрол CuPc

(б) Синтез қилинган ДАФСuPc

4-Расм. Хитозан билан ишлов берилган ва бўйалган пахта мато намуналари:

а) контрол учун олинган CuPc, б) синтез қилинган ДАФСuPc 1 - бўйашдан кейин, 2 - совуқ сувда ювулгандан кейин, 3 - иссиқ сувда ювулгандан кейин, 4 – СФМ қўшиб иссиқ сувда ювулгандан кейинги қўриниши.

Тажриба жараёнида контрол учун олинган CuPc ва синтез қилинган ДАФСuPc пигмент(хитозан билан тозаланган)лари билан бўйаш жараёнлари амалга оширилди бўйашда сирт фаол моддалар СФМ дан фойдаланилди, бўйаш натижалари кўра таркибида фосфор элементи борлиги учун синтез қилинган ДАФСuPc пигмент ўзининг иссиқ сувда ювилганда ҳам рангини сақлаб қолиш

қобилиятларини юқорида келтирилган 4-расмда ўз аксини топди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, таркибида азот, фосфор, мис, ҳамда фтал гуруҳи туган комплекс ҳолдаги бўёвчи пигмент синтез қилинди. Пигмент таркибидаги металл миқдори элемент таҳлили ёрдамида таҳлил қилиниб 8,3 % миқдорда мис борлиги аниқланди. Пигментнинг ҳароратга бардошлилиги термик таҳлил усулида ўрганилиб таҳлил қилинди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики синтез қилинган пигмент 150 °С гача турғун ҳамда 380 °С ҳароратда 15 % масса йўқотилиши аниқланди. Синтез қилинган

пигментнинг рентген фазавий таҳлили пигмент структураси симметриклигини, ва таркибидаги бирикмаларнинг ўзига хос хусусиятга эга эканлигини исботлайди. Пигмент таркибидаги органик гуруҳларнинг ўзаро мураккаб жойлашуви пигментнинг интенсивлигини оширишда муҳим рол тугади, бунинг исботини пахта матони бўёшда кўришимиз мумкин. Синтез қилинган янги пигмент ўзига хос янги усулда синтез қилинган ва бу пигмент синтези жараёнида юқори иқтисодий самарадорликка эришишга ва валюта сарфини камайтиришга имкон яратади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Гордон П., Грегори П. Органическая химия красителей: пер. с англ. М.: Мир, 1987. 344 с.
2. Степанов Б.И. Введение в химию и технологию красителей. М.: Химия, 1984. 590 с.
3. Шапошников Г.П., Кулинич В.П., Майзлиш В.Е. Модифицированные фталоцианины и их структурные аналоги / под ред. О.И. Койфмана. М.: КРАСАНД, 2012. 480 с.
4. Ковальчукова О.В., Страшнова С.Б., Волянский О.В. и др. Электронноестроение, ионные равновесия и комплексообразование некоторых производных 1-фенил-3-метилпиразолона-5 // Бутлеровские сообщения. 2011. Т. 24. № 1. С. 84-89.

Калит сўзлар: фталоцианин пигменти, рентген фазавий таҳлил, элемент таҳлил, термик таҳлил, мис диамидофосфат, фтал ангидрид, интенсивлик.

Мақолада таркибида мис, азот, фосфор, туган янги турдаги синтез қилинган фталоцианин пигментининг турли хоссалари элемент таҳлил, термик таҳлил, рентген фазавий таҳлил усуллари ёрдамида таҳлил қилинган. Хитозан билан ишлов берилган пахта матоси синтез қилинган азот ва фосфор сақловчи мис фталоцианин пигменти ва аналог импорт қилинадиган мис фталоцианин пигменти билан ўзаро таққосланган. Синтез қилинган пигментнинг рентген фазавий таҳлили асосида пигмент структураси симметриклигини, ва таркибидаги бирикмаларнинг ўзига хос хусусиятга эга эканлигини исботланган.

Ключевые слова: пигмент фталоцианиновый, рентгенофазовый анализ, элементный анализ, термический анализ, диамидофосфат меди, ангидрид фталный, интенсивность.

В статье изучены различные свойства нового фталоцианинового пигмента методом элементного, термического и рентгенофазового анализа. Произведен сравнительный анализ свойств нового фталоцианинового пигмента и импортного аналога при окрашивании хлопчатобумажной ткани обработанной хитозаном. В результате рентгенофазового анализа показано симметричность структуры пигмента и свойственность соединений состава.

Key words: phthalocyanine pigment, X-ray phase analysis, elemental analysis, thermal analysis, copper diamidophosphate, phthalate anhydride, intensity.

The article studies various properties of a new phthalocyanine pigment by elemental, thermal and X-ray phase analysis. A comparative analysis of the properties of a new phthalocyanine pigment and an imported analogue for dyeing cotton fabric treated with chitosan has been carried out. As a result of X-ray phase analysis, the symmetry of the pigment structure and the properties of the compounds of the composition are shown.

**Юсупов Музафар
Орифжонович**

-Наманган муҳандислик технология институти т.ф.PhD катта ўқитувчи

**Бекназаров Хасан
Сойибназарович**

-Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти т.ф.д., етакчи илмий ходими

**Тиллаев Абдулхафиз
Тошевич**

-Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти т.ф.н., катта илмий ходими

**Алиева Мухайё
Шавкат қизи**

-Наманган муҳандислик технология институти ассистент ўқитувчи

СОДЕРЖАНИЕ

1. Химия и физикохимия композиционных материалов и нанокompозитов

Н.И. Назаров, Х.С. Бекназаров, А.Т. Джалилов, Г.К. Ширинов. Новые комплексные соединения в качестве термостабилизаторов поливинилхлорида.....	3
Н.К. Насирова, К.Г. Мухамедов, Р.А. Назирова, Т.Т. Турсунов. Изучение возможности извлечения тяжелых металлов из шламов гальванического производства.....	5
Г.Н. Шарифов, Ш.Р. Шарипов, Ф. Турдикулова, Б.Ш. Рахмонов. Синтез композиционного полимерного материала на основе метакрилового эфира метилпропилэтилкарбинола.....	9
Ш.И. Касимов, У. Абдурахманова, А. Реймов, А.Д. Матчанов. Изучение химического состава сточной воды производства корня солодки и глауконоита из Кракалпаки.....	12
Н.Р. Шеркулова, М.Н. Негматова, С.С. Негматов, Р.М. Давлатов. Исследование физико-химических свойств полимерной композиции в качестве модификатора белковых волокон.....	17
Н.А. Дадамухамедова, М.Х. Ахмаджонова, Ж.С. Шукуров, С.Тухтаев. Политерма растворимости системы $ZnSO_4 - C_6H_8O_7 - H_2O$	23
Д.М. Азимов, С.М. Турабжанов, Ф.Б. Игитов, Р.А. Назирова, Т.Т. Турсунов. Исследование физико-химических свойств слабоосновного анионита поликонденсационного типа.....	25
Д.М. Азимов, С.М. Турабжанов, Ф.Г. Саидкобилова, Р.А. Назирова, Т.Т. Турсунов, У.И. Шарипова. Исследование структуры слабоосновного анионита поликонденсационного типа.....	29
А.Г. Нимчик, Х.Л. Усманов, З.Р. Кадырова. Влияние щелочного отхода производства капролактама на физико-химические свойства порландцементного клинкера.....	31
Ғ.М. Бектурдиев, Ф.М. Юсупов, С.К. Юсупов. Синтез эмульгирующих поверхностно-активных веществ в качестве компонента технического моющего средства.....	34
М.Р. Юлдашева, Ш.Б. Тўраев. Тригалоген сирка кислоталарининг этилол ва метилолфталимидлар билан реакциялари.....	37
Б. Мухитдинов, С.М. Турабжанов, Э.Р. Боймуратов, Х. Тилолов, Р.Э. Чориев, Л.А. Исмаилова. Синтез пиридиновых оснований на основе алифатических кетонов.....	40
Д.Х. Шукуров, Х.Х. Тураев, А.Т. Джалилов, М.У. Каримов. Синтез и исследование оксида графена.....	43
А.У. Самадов, Н.И. Носиров. Изучение вещественного состава хвостов золотоизвлекательных фабрик.....	47

2. Физико-механика и трибология композиционных материалов

А.Ю. Тошев, Т.Ж. Қодиров. Полиакрилатикопламаларининг хосасига кремний органик бирикмаларининг таъсири.....	50
Н.Р. Шеркулова, М.Н. Негматова, С.С. Негматов, Р.М. Давлатов. Исследование влияния физико-механических свойств полимерных композиций на процессе первичной обработки белковых волокон.....	54
Н.Н. Мирзаев, Ш.А. Темиров. Подшипник халкаларининг қизиш динамикасининг экспериментал тадқиқотлари.....	59
М.Ф. Хусанова, Ш.Д. Ширинов, Х.С. Бекназаров, А.Т. Джалилов. Резина махсулотларининг хоссаларига қўшилаётган компонентларининг таъсирини ўрганиш.....	63
Б.М. Тожибоев. Полиэтилен асосли композицион полимер копламаларининг адгезион мустахамлигини ошириш ва уларнинг хоссаларини тадқиқотлаш.....	66
Х.Р. Шодиев, С.С. Негматов, М.М. Машарипова, К.С. Негматова, Х.Ю. Рахимов, С.У. Султанов. Разработка импортозамещающих антикоррозионных композиционных материалов на основе органических ингредиентов из местного сырья и отходов производства.....	67
А.М. Эминов, И.Р. Бойжанов, З.М. Куризов, Ю.К. Жуманов, О.М. Туреункулов, Ж.С. Джабберганов. Физико-химические процессы, происходящие при обжиге тонкокерамических материалов.....	70
К.М. Мургазаев, Д.Н. Мухиддинов, Ф.Н. Нуркулов, А.Т. Джалилов. Антикоррозионные полимерные химически стойкие покрытия на основе эпоксидных олигомеров.....	74
С.С. Негматов, Г.И. Сайфуллаева, М.О. Туйчиева, С.Т. Баракаева, Н.С. Абед, К.С. Негматова, Ш.О. Эминов. Исследование электро-механических и электрофизических свойств композиционных терморезистивных полимерных материалов.....	77
С.С. Негматов, С.Т. Баракаева, Г.И. Сайфуллаева, М.О. Туйчиева, М.М. Машарипова, Н.С. Абед, К.С. Негматова, Ш.О. Эминов, И.Р. Камолов. Исследование электрофизических и антифрикционно-прочностных свойств композиционных терморезистивных полимерных материалов триботехнического назначения.....	80

3. Разработка и технология получения композиционных материалов

Н.Х. Махмудова. Исследование тепловлажностной обработки бетонных композиций модифицированных поличетвертичными солями.....	82
М.О. Юсупов, Х.С. Бекназаров, А.Т. Тиллаев, М.Ш. Алиева. Азот ва фосфор сакловчи мис фталоцианин (дафсурс) пигментидан пахта матони бўяшда фойдаланиш.....	84
Б.Н. Хамидов, Р.Р. Собиржонов. Изготовление масла-пластификатора для резинотехнической отрасли.....	88
Д. Ҳамдамова, В. Умарова, М. Примкулов. Доривор ўсимлик поясида микрокристаллик целлюлоза олиш технологияси.....	90
Д.Е. Аликулов, Ж.Н. Бигбугаев, А.С. Муродова. Обработка шлицевого профиля валов, изготовленных из композиционного материала, фрезерованием.....	94
А.Б. Йўлчиев, Қ.П. Серкаев, К.Ш. Джамалов, Ж.Э. Хидиров. Юқори госсиполли пахта мойи олишда ноанъанавий ёндошув.....	97
С.С. Негматов, К.М. Тухтаев, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова. Разработка композиционных химических реагентов-добавок, позволяющих снижению сальникообразования на долоте и компоновке ниже бурильных колонн.....	102
М. Каршиев, С.С. Негматов, А.А. Саггаров, М.Ю. Рахимов, Д. Абдусатторов, Н.С. Юнусов, С.А. Салимова, К.И. Юнусалиева, Н. Файзилова, Г. Рузматова. Технологический процесс изготовления пористый проницаемый материал (ППМ) позволяющий получать изделия с повышенными значениями проницаемости и механической прочности при заданном размере пор.....	105
А.Г. Нимчик, Х.Л. Усманов, З.Р. Кадырова. Изучение возможности получения пористого силикатного материала с использованием отходов горнообогатительных производств.....	108
А.У. Эркаев, М.Ш. Адилова, М.Б. Мавлянов. Тубегатан кони шахтаси ангидридли сальвинитларини қайта ишлаш жараёни тадқиқоти.....	111
Д.Х. Шукуров, Х.Х. Тураев, М.У. Каримов, А.Т. Джалилов. Фотокаталитические свойства TiO_2 , используемого в производстве чувствительных к красителям солнечных элементов (dscc).....	114
З.Ш. Темиров, А.А. Холмуминов, К.М. Мукимов. Выделение полиэтилена из слоистых отходов нетканого композита полиэтилентерефталата.....	117
С.А. Расулов, Т.С. Халимжонов, Ш.Н. Саидходжаева, А.Н. Тураев. Электр печларини копламасини махаллий материаллардан ишлаб чиқиш.....	120
Ж.М. Бекпулатов, Х. Ахмедов, М.М. Якубов, Д.Б. Махмарежабов, Б.С. Садуллаев, Ш.А. Мухаметджанова. Изучение обогащения вольфрам содержащей руды по флотационной схеме.....	122
Ф.Р. Норхужаев, А.А. Мухамедов, А.М. Тешабоев, Ж.М. Усмонов, С.Т. Пармонов. Термоциклическая технология упрочнения углеродистых и низколегированных инструментальных сталей.....	125
Ф.Р. Норхужаев, А.А. Мухамедов, Ж.М. Усмонов, С.Т. Пармонов, Р.Ф. Норхужаева, С.Т. Джалолова. Технологические особенности получения литых металлических слоистых композиций.....	129
S.O. Ramazanov, F.V. Eshqurbonov, Sh.N. Mo'minova, X.A. Zikirov. Zamonaviy gazoblok ishlab chiqarish texnologiyasini o'rganish.....	132
Н.Р. Рузиев, С.С. Негматов, М.И. Искандарова. Инновационная технология производства низкотемпературных сульфожелезистых клинкеров с комплексным использованием техногенных сырьевых ресурсов.....	135
И.Н. Нугманов, М.Э. Эргашев, Х.Х. Бобоев, К.К. Тощегуров. Износостойкие покрытия для режущего инструмента.....	140
А.С. Хасанов, А.А. Хасанов, М.А. Муталова. Разработка рациональной технологии извлечения вольфрамового промпродукта содержащего не ниже 40% WO_3 из отвальных кеков нпоАО "АГМК".....	143